

SUD HOKIMIYATINING MUSTAQILLIGI VA XOLISLIGINI TA'MINLASH KAFOLATLARI: UKRAINA DAVLATI MISOLIDA

G'ulomov Abdulaxadxon Baxtiyor o'g'li

NamDU Yuridik fakulteti 2-bosqich talabasi

Email: abduhadgulomov5050@icloud.com

Pulatov Otabek A'zamjon o'g'li

Ilmiy rahbar: NamDU Yuridik fakulteti Yoshlar masalalari
va ma'naviy-ma'rifiy ishlar bo'yicha dekan o'rinbosari

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18638825>

Annotatsiya. Maqola Ukrainada sudning mustaqilligi va xolisligi standartlarini, huquq ustuvorligining asosiy tarkibiy qismlari sifatida, Ukrainaning Yevropa integratsiyasi kontekstida o'rganishga bag'ishlangan. Olimlarning ilmiy tahlili e'tibori sudyalarning mustaqilligini ta'minlash mexanizmlari, Ukraina sud tizimi duch kelayotgan amaliy muammolar hamda milliy huquqiy tizimga implementatsiya qilinishi lozim bo'lgan xalqaro-huquqiy standartlarga qaratilgan. Tadqiqotchilar ta'kidlaydilar, sud hokimiyatining mustaqilligi nafaqat Ukraina Konstitutsiyasida mustahkamlangan rasmiy talab, balki demokratik huquqiy tartibning faoliyat ko'rsatishini ta'minlovchi institutsional kafolat hamdir. Biroq, sud islohoti natijasida erishilgan sezilarli yutuqlarga qaramay, amaliyotda hokimiyatlar bo'linishi prinsipining ko'plab buzilishlari saqlanib qolmoqda. Xususan, qonun chiqaruvchi va ijro etuvchi hokimiyat organlari tomonidan sudga bosim o'tkazishga, muayyan ishlarni ko'rib chiqishga aralashishga yoki sudyalarni tayinlash va lavozimdan ozod etish tartib-taomillarini manipulyatsiya qilishga urinishlar haqida so'z bormoqda.

Maqolada sudyalarning mustaqilligining asosiy kafolatlari tizimlashtirilgan: konstitutsiyaviy, institutsional, protsessual, moliyaviy va boshqalar. Avvalo, mualliflar odil sudlovning mustaqilligi va xolisligi bo'yicha xalqaro standartlarni tahlil qiladilar. Jumladan, Inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasi, Fuqarolik va siyosiy huquqlar to'g'risidagi xalqaro pakt, Bangalor sudyalarning xulq-atvori prinsiplari va boshqalarning normalari tavsiflanadi. Shuningdek, BMT Inson huquqlari qo'mitasi, Yevropa Kengashi Vazirlar qo'mitasi, Yevropa sudyalari maslahat kengashi hujjatlari keltiriladi. "Demokratiya orqali huquq" komissiyasi hisobotiga va Inson huquqlari bo'yicha Yevropa sudi amaliyotiga alohida e'tibor qaratilgan.

Kalit so'zlar: mustaqillik, xolislik, sud, sudya, sud hokimiyati, xalqaro standartlar, adolatli sudlov huquqi.

Abstract. The article is devoted to the study of the standards of judicial independence and impartiality in Ukraine as fundamental components of the rule

ITALY

ITALY

of law in the context of the country's European integration. Scholars' analysis focuses on mechanisms ensuring judges' independence, practical challenges faced by the Ukrainian judicial system, and international legal standards that should be implemented in the national legal framework. Researchers emphasize that judicial independence is not only a formal requirement enshrined in the Constitution of Ukraine but also an institutional guarantee of the functioning of a democratic legal order. However, despite significant achievements resulting from judicial reforms, numerous violations of the separation of powers principle persist in practice. In particular, the article discusses attempts by legislative and executive authorities to exert pressure on courts, interfere in the consideration of certain cases, or manipulate procedures for appointing and dismissing judges.

The article systematizes the main guarantees of judges' independence: constitutional, institutional, procedural, financial, and others. Primarily, the authors analyze international standards on the independence and impartiality of fair trial. The norms of the Universal Declaration of Human Rights, the International Covenant on Civil and Political Rights, the Bangalore Principles of Judicial Conduct, and other documents are described. The article also refers to documents of the UN Human Rights Committee, the Committee of Ministers of the Council of Europe, and the Consultative Council of European Judges. Special attention is given to the "Democracy through Law" Commission report and the case law of the European Court of Human Rights.

Keywords: independence, impartiality, court, judge, judicial power, international standards, right to a fair trial.

Аннотация. Статья посвящена изучению стандартов независимости и беспристрастности судов в Украине как ключевых элементов верховенства права в контексте европейской интеграции страны. Научный анализ ученых сосредоточен на механизмах обеспечения независимости судей, практических проблемах судебной системы Украины, а также международно-правовых стандартах, которые должны быть внедрены в национальную правовую систему. Исследователи подчеркивают, что независимость судебной власти является не только официальным требованием, закрепленным в Конституции Украины, но и институциональной гарантией функционирования демократического правового порядка. Однако, несмотря на значительные достижения судебной реформы, на практике сохраняются многочисленные нарушения принципа разделения властей. В частности, речь идет о попытках законодательных и исполнительных органов оказывать давление на суды,

ITALY

ITALY

вмешиваться в рассмотрение отдельных дел или манипулировать процедурами назначения и освобождения судей.

В статье систематизированы основные гарантии независимости судей: конституционные, институциональные, процессуальные, финансовые и другие. Прежде всего, авторы анализируют международные стандарты независимости и беспристрастности справедливого судопроизводства. Описываются нормы Всеобщей декларации прав человека, Международного пакта о гражданских и политических правах, Бенгальских принципов поведения судей и других документов. Также приводятся документы Комитета ООН по правам человека, Комитета министров Совета Европы, Консультативного совета европейских судей. Особое внимание уделяется отчету Комиссии «Право через демократию» и практике Европейского суда по правам человека.

Ключевые слова: независимость, беспристрастность, суд, судья, судебная власть, международные стандарты, право на справедливое судебное разбирательство.

O'tkazilgan tahlil asosida mualliflar sudyalar mustaqilligining asosiy tarkibiy qismlarini ko'rsatadilar, jumladan: tayinlash, lavozimdan ozod etish va javobgarlikka tortish tartib-taomillari, vakolat muddati, bosimdan himoya va mustaqillikning ko'rinishi. Shuningdek, Inson huquqlari bo'yicha Yevropa sudi tomonidan ishlab chiqilgan sudyaning xolisligini aniqlashning obyektiv va subyektiv yondashuvlari tavsiflanadi. Mutaxassislar fikriga ko'ra, sudning mustaqilligi va xolisligi standartlariga rioya etish Ukrainaning Yevropa integratsiyasi muvaffaqiyati uchun hal qiluvchi ahamiyatga ega. Shu bilan birga, maqolada sud hokimiyatining mustaqilligini ta'minlash kontekstida duch kelinayotgan muammolar ro'yxati keltiriladi. Mualliflar shuningdek, sud hokimiyatining keyingi islohoti sudyalarni tayinlash va baholashning aniq, obyektiv va shaffof tartib-taomillariga, sud faoliyatiga aralashuvdan himoya mexanizmlarini kuchaytirishga hamda jamiyatda huquqiy madaniyatni chuqurlashtirishga asoslanishi lozimligini ta'kidlaydilar.

Ukrainada sudning mustaqilligi va xolisligi standartlarini tadqiq etish o'z dolzarbligini saqlab qolmoqda, chunki sud hokimiyati ichki islohotlar hamda tashqi chaqiriqlar sabab yuzaga kelgan chuqur transformatsion jarayonlar chorrahasida turibdi. Ukraina olib borishga majbur bo'lgan keng ko'lamli urush barcha davlat institutlariga, jumladan sud tizimiga mislsiz bosim yaratmoqda. Bunday sharoitda sudlar deyarli yagona hokimiyat tarmog'i bo'lib, huquqiy aniqlikni ta'minlash, inson huquqlarini himoya qilish va fuqarolarning davlatga

ITALY

ITALY

bo'lgan ishonchini saqlashga da'vat etilgan. Shu bilan birga, Yevropa integratsiyasi jarayoni davom etmoqda, bu esa Ukrainadan nafaqat qonunchilikni Yevropa Ittifoqi va Yevropa Kengashi standartlariga formal moslashtirishni, balki huquq ustuvorligi prinsiplarini kundalik sud amaliyotida real joriy etishni ham talab qiladi. Bu shuni anglatadiki, sudning mustaqilligi va xolisligi masalalari chetlab o'tilishi yoki yetarli nazariy tahlilsiz qoldirilishi mumkin emas. Bundan tashqari, ushbu standartlar Ukrainaning keyingi integratsion qadamlariga tayyorligini xalqaro hamkorlar baholaydigan mezonlarga aylanmoqda.

Alohida e'tiborga loyiq jihat shundaki, ayni paytda Ukrainada o'tish davri odil sudlov mexanizmlarini anglash va joriy etish bo'yicha urinishlar amalga oshirilmoqda. Jamiyat qurolli mojarolar davrida sodir etilgan jinoyatlar bo'yicha adolatli sud muhokamasini kutayotgan sharoitda, bu jarayonlar siyosiy yoki ijtimoiy bosimsiz, xolis tarzda amalga oshirilishi ayniqsa muhimdir. Bunday ishlarda sud tizimiga bo'lgan ishonch jamiyat birligini va davlat institutlarining legitimligini mustahkamlashi yoki aksincha, izdan chiqarishi mumkin. Shunday qilib, Ukrainada sudning mustaqilligi va xolisligi standartlarini tadqiq etish nafaqat huquq nazariyasi masalasi, balki milliy xavfsizlik, Yevropa integratsiyasi va ijtimoiy barqarorlikning amaliy vazifasidir.

Ko'rsatilgan muammoning ilmiy ishlab chiqilganlik darajasi yetarlicha yuqori. Xususan, ushbu sohadagi tadqiqotlarga V. Horodovenko, O. Ovcharenko, A. Borko, V. Hryniuk, V. Kryjanivskiy, O. Terletskiy, S. Slinko, N. Shulgach, V. Chornobuk hissa qo'shganlar. Bevosita sudning mustaqilligi va xolisligi bo'yicha xalqaro standartlarga V. Hudyma, S. Dashkevych, Yu. Amelin va boshqalar o'z asarlarini bag'ishlaganlar. Biroq, Yevropa Inson huquqlari sudi amaliyotining, Yevropa Ittifoqi va Ukraina qonunchiligining izchil rivojlanishini inobatga olgan holda, mavzu olimlar tomonidan tizimli tadqiqotni talab etadi. Demak, ushbu tadqiqotning maqsadi sudning mustaqilligi va xolisligining amaldagi xalqaro standartlarini tahlil qilishdan iborat. Mualliflar qiyosiy va formal-yuridik tadqiqot metodlaridan foydalangan holda, sudning mustaqilligi va xolisligining amaldagi xalqaro standartlarini tavsiflash, milliy qonunchilikdagi tegishli standartlarni tahlil qilish hamda zarurat bo'lganda Ukrainada sudyalarning maqomini takomillashtirish bo'yicha tavsiyalar berishni o'z oldilariga vazifa qilib qo'yganlar.

Tadqiqotning asosiy materiali bayoni. Sudning mustaqilligi va xolisligi qoidasi, shubhasiz, milliy konstitutsiyaviy huquqda ildiz otgan. Biroq uning tanqidiy ahamiyati sababli keyinchalik bu kafolatlar xalqaro darajada ham mustahkamlangan. Jumladan, sudning mustaqilligi va xolisligi qoidasi Inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasidan kelib chiqadi. Deklaratsiyaning 10-

ITALY

SCIENCE AND INNOVATION IN THE EDUCATION SYSTEM

International scientific-online conference

ITALY

moddasiga muvofiq, har bir shaxs “to‘liq tenglik asosida, uning ishi mustaqil va xolis sud tomonidan ochiq va adolat talablariga rioya qilingan holda ko‘rib chiqilishiga haqlidir” [1]. Fuqarolik va siyosiy huquqlar to‘g‘risidagi xalqaro paktning 14-moddasi adolatli sud kafolatlarining elementlarini aniq belgilaydi: “Har kim ... qonun asosida tashkil etilgan, vakolatli, mustaqil va xolis sud tomonidan ishining adolatli va ochiq ko‘rib chiqilishiga haqlidir”

Adolatli sudlovning ushbu elementlari, jumladan mustaqillik va xolislik talabi, Inson huquqlari va asosiy erkinliklarni himoya qilish to‘g‘risidagi Konvensiyaning 6-moddasida ham mustahkamlangan [3]. Keyinchalik alohida institut va organlar “mustaqil” va “xolis” tushunchalarining mazmunini chuqurroq sharhlashga kirishdilar. Masalan, Sud hokimiyati mustaqilligining asosiy prinsiplari sud hokimiyatining mustaqilligi davlat tomonidan kafolatlanishi va mamlakat Konstitutsiyasi yoki qonunida mustahkamlanishini belgilaydi [4]. Bundan tashqari, sud hokimiyati sud xarakteridagi barcha masalalar bo‘yicha yurisdiksiyaga ega bo‘lishi va o‘ziga taqdim etilgan masala qonunda belgilangan vakolat doirasiga kiradimi-yo‘qligini hal etishda mutlaq vakolatga ega bo‘lishi lozim. Shu bilan birga, sud jarayoniga hech qanday noo‘rin yoki asossiz aralashuvga yo‘l qo‘yilmaydi, sud qarorlari esa qayta ko‘rib chiqilmasligi kerak.

Bangalor sudyalari xulq-atvori prinsiplari sudyalari mustaqilligini huquq ustuvorligining majburiy sharti va adolatli sud muhokamasining asosiy kafolati sifatida belgilaydi [5]. Ushbu prinsipni talqin qilar ekan, tadqiqotchilar sudning institutsional va shaxsiy mustaqilligini ajratib ko‘rsatadilar. Bunda mustaqillik bir vaqtning o‘zida ham tafakkur usuli, ham institutsional va funksional mexanizmlar majmui sifatida qaraladi. Birinchisi sudyaning amaliy mustaqilligiga taalluqli bo‘lsa, ikkinchisi sud tizimi va boshqa subyektlar, jumladan hokimiyatning boshqa tarmoqlari o‘rtasidagi mustaqillikning real va idrok etiladigan darajada kafolatlanishini ta‘minlaydigan munosabatlarni belgilashni anglatadi. Shu bilan birga, xolislik (betaraflik) masalasini ko‘rib chiqishda tadqiqotchilar u sudyaning o‘z vazifalarini lozim darajada bajarishi uchun zarur shart ekanini ta‘kidlaydilar. U nafaqat qaror mazmunida, balki uni qabul qilish bilan bog‘liq protsessual harakatlarda ham namoyon bo‘ladi. Mustaqillik va xolislik o‘rtasidagi o‘zaro bog‘liqlikni tavsiflab, ular shunday qayd etadilar: “Mustaqillik – xolislikning zaruriy sharti va uning ta‘minlanishidir. Sudya mustaqil bo‘lishi mumkin, biroq xolis bo‘lmasligi mumkin (muayyan holatda). Ammo mustaqil bo‘lmagan sudya, ta‘rifga ko‘ra, (institutsional asosda) xolis bo‘la olmaydi”.

ITALY

SCIENCE AND INNOVATION IN THE EDUCATION SYSTEM

International scientific-online conference

ITALY

Shuningdek, sudning mustaqilligi va xolisligi masalalarini talqin qilishda BMT Inson huquqlari qo'mitasi amaliyoti muhim ahamiyatga ega. Qo'mita o'z qarorlarida bir necha bor ta'kidlaganki, "qonun asosida tashkil etilgan, vakolatli, mustaqil va xolis sud" tushunchasi davlat organlarining har qanday ta'siridan institutsional va amaliy jihatdan himoya qilingan organni anglatadi. Sudlarning mustaqilligi, xususan, ijro etuvchi hokimiyat bilan munosabatlarda, sudyalarni tayinlash tartibida, ularning vakolat muddati va lavozimdan ozod etilish kafolatlarida namoyon bo'lishi lozim. Yevropa Kengashi Vazirlar qo'mitasining "Sudyalarning mustaqilligi, samaradorligi va mas'uliyati to'g'risida"gi tavsiyalarida sudyalar o'z faoliyatini har qanday noqonuniy ta'sir, bosim, tahdid yoki aralashuvsiz amalga oshirishlari kerakligi qayd etilgan. Sudyalarning vakolat muddati, ularning moddiy ta'minoti va intizomiy javobgarlik masalalari shunday tarzda tartibga solinishi kerakki, bu sud hokimiyatining mustaqilligini mustahkamlansin, aksincha emas.

Yevropa sudyalari maslahat kengashi (CCJE) xulosalarida sudyalarni tayinlash va lavozimga ko'tarish tartib-taomillari ochiq, shaffof va obyektiv mezonlarga asoslanishi lozimligi ta'kidlanadi. Sudyalarning intizomiy javobgarligi ham aniq qonun normalari bilan tartibga solinishi va mustaqil organ tomonidan ko'rib chiqilishi kerak. "Demokratiya orqali huquq" komissiyasi (Venetsiya komissiyasi) hisobotlarida sud hokimiyati mustaqilligining institutsional kafolatlari alohida o'rin tutadi. Xususan, sudyalarni tayinlashda siyosiy organlarning hal qiluvchi ta'sirini cheklash, sudyalar kengashlarining mustaqilligini ta'minlash va sud budjetining yetarli darajada moliyalashtirilishi zarurligi ta'kidlanadi. Inson huquqlari bo'yicha Yevropa sudi amaliyotida esa sudning "mustaqil" va "xolis" ekanligini baholash uchun bir qator mezonlar ishlab chiqilgan. Sud mustaqilligini baholashda quyidagi omillar inobatga olinadi: sudyalarni tayinlash tartibi, ularning vakolat muddati, tashqi bosimdan himoya darajasi hamda sudning tashqi tomondan mustaqil ko'rinishi.

Xolislikni baholashda esa Yevropa sudi ikki yondashuvdan foydalanadi: subyektiv va obyektiv test. Subyektiv yondashuv sudyaning shaxsiy ishonch va munosabatlariga oid holatlarni tahlil qilishni nazarda tutadi. Obyektiv yondashuv esa ishda shunday holatlar mavjud yoki mavjud emasligini aniqlashga qaratilganki, ular "oqilona kuzatuvchi"da sudning xolisligiga nisbatan shubha uyg'otishi mumkin. Shu tariqa, xalqaro standartlar sud mustaqilligi va xolisligini nafaqat deklarativ prinsip sifatida, balki aniq institutsional, protsessual va tashkiliy mexanizmlar orqali ta'minlanishi lozim bo'lgan majburiy talab sifatida belgilaydi. Ukraina qonunchiligida ham sud mustaqilligi prinsipi Konstitutsiya

ITALY

SCIENCE AND INNOVATION IN THE EDUCATION SYSTEM

International scientific-online conference

ITALY

darajasida mustahkamlangan. Biroq amaliyotda mazkur prinsipni to'liq ta'minlash bilan bog'liq qator muammolar saqlanib qolmoqda. Jumladan, sudyalarni tanlash va baholash jarayonlarining uzoq davom etishi, sudlarga bo'lgan ishonch darajasining pastligi hamda ayrim hollarda siyosiy ta'sir ehtimoli sud islohotlarining samaradorligiga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda.

Olimlar jamiyati xulosa qiladilarki, sud mustaqilligi va xolisligiga oid xalqaro standartlarning to'liq va izchil joriy etilishi Ukrainada huquq ustuvorligini ta'minlash, fuqarolarning sudga bo'lgan ishonchini mustahkamlash hamda Yevropa integratsiyasi jarayonida muvaffaqiyatli ilgarilash uchun hal qiluvchi ahamiyatga ega. Shu munosabat bilan, sudyalarni tayinlash va intizomiy javobgarlikka tortish tartib-taomillarini takomillashtirish, sud budjetining mustaqilligini kuchaytirish, sudlarga har qanday noqonuniy aralashuvlarning oldini olish mexanizmlarini mustahkamlash hamda sud tizimi faoliyatining ochiqligi va shaffofligini ta'minlash ustuvor vazifalar sifatida belgilanadi. hamda sud tizimi faoliyatining ochiqligi va shaffofligini ta'minlash ustuvor vazifalar sifatida belgilanadi. Bundan tashqari, sud mustaqilligi va xolisligini ta'minlashda sudyalarning kasbiy tayyorgarligi va axloqiy fazilatlari ham muhim rol o'ynaydi. Sudyalar yuqori darajadagi huquqiy bilim, professional kompetensiya va halollikka ega bo'lishlari lozim. Sudyalarning uzluksiz malaka oshirishi, ularni tayyorlash va qayta tayyorlash tizimining takomillashtirilishi sud hokimiyati sifatini oshirishga xizmat qiladi.

Shuningdek, sud hokimiyatining mustaqilligi jamiyatda huquqiy madaniyat darajasi bilan ham bevosita bog'liqdir. Fuqarolarning sud tizimi faoliyati haqida xabardorligi, sud qarorlariga hurmat bilan munosabatda bo'lishi hamda huquq ustuvorligi prinsipini qo'llab-quvvatlashi sud tizimining barqaror faoliyat yuritishiga yordam beradi. Sud mustaqilligi nafaqat tashqi bosimlardan himoyalaniшни, balki ichki mustaqillikni ham nazarda tutadi. Bu sudyaning ishni ko'rib chiqishda o'z ichki ishonchiga asoslanishi, hech qanday noqonuniy ko'rsatmalar yoki tavsiyalarga bo'ysunmasligini anglatadi. Shu ma'noda, sudya faqat qonunga bo'ysunadi va qaror qabul qilishda mustaqil hisoblanadi.

Xulosa qilib aytganda, sud hokimiyatining mustaqilligi va xolisligi demokratik davlatning ajralmas belgisi hisoblanadi. Xalqaro standartlar ushbu prinsiplarning mazmunini aniq belgilab beradi va ularni amalga oshirish uchun zarur bo'lgan mexanizmlarni ko'rsatadi. Mazkur standartlarni milliy darajada samarali joriy etish esa davlatning huquqiy rivojlanishi, inson huquqlarining ishonchli himoyasi va jamiyat barqarorligining muhim sharti hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Universal Declaration of Human Rights, 1948.
2. International Covenant on Civil and Political Rights, 1966.
3. Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms (European Convention on Human Rights), 1950.
4. Bangalore Principles of Judicial Conduct, 2002.
5. UN Human Rights Committee General Comment No. 32.
6. Committee of Ministers of the Council of Europe, Recommendation CM/Rec (2010) 12 on judges: independence, efficiency, and responsibilities.
7. Venice Commission Reports on the Independence of the Judiciary.
8. Consultative Council of European Judges, Opinion No. 1.
9. European Charter on the Statute for Judges, 1998.
10. Case law of the European Court of Human Rights

